

IN MEMORIAM

Dilcia Milagros Ulacio Osorio
1962 - 2015

Nació en San Felipe, en el año 1962. Egresó como Ingeniero Agrónomo de la Universidad Experimental del Llano Ezequiel Zamora (UNELLEZ), egresó como Magister Scientiarum en el Postgrado de Fitopatología de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); obtuvo su Doctorado en la Escuela de Postgraduados de Montecillo, México. Fue profesora de Fitopatología y de Epidemiología de Enfermedades en Pre y Postgrado de la UCLA; coordinó el Área de Fitopatología del Postgrado de Agronomía en la misma Universidad, fue Directora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) Portuguesa. También, dirigió la Unidad Técnica Yaracuy, del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación y fue tesorera de la Sociedad Venezolana de Fitopatología (2009-2011).

A pesar de su especial interés por la etiología, la epidemiología y control de las enfermedades a través de métodos alternativos, como el biológico y el orgánico, Ulacio era un factor común en la mayoría de los proyectos de investigación del área de la fitopatología, participando con entusiasmo y responsabilidad. Concentró su investigación en los cultivos de arroz, leguminosas, hortalizas y frutales.

Durante su ejercicio profesional, siempre prevaleció el estímulo a la investigación, logró la participación y aporte de investigadores de otras instituciones en proyectos con financiamiento intra y extrauniversitarios, de cuya ejecución, se recopiló información que originaron un gran número de publicaciones en revistas científicas y la participación en eventos nacionales e internacionales. Coordinó el Comité organizador del Congreso Venezolano de Fitopatología en 2005 y, organizó la Primera Reunión Nacional del Cultivo de ajo, en la Universidad de los Andes, núcleo Rafael Rangel, en Trujillo, en el 2011. Los valiosos aportes a la fitopatología provenientes de las investigaciones realizadas por la profesora Ulacio, así como de otros investigadores de la misma especialidad, quedaron impresos en el libro titulado "Manejo Integrado de Enfermedades en Campo", en el cual fungió como editora. Este fue publicado por la Fundación CIEPE y FUNDACITE Yaracuy.

IN MEMORIAM

Su valiosa contribución se hizo presente en el Laboratorio de Diagnóstico Fitopatológico del Posgrado de Agronomía. La labor científica de Dilcia fue reconocida en las múltiples oportunidades que se desempeñó como tutora, asesora y jurado de trabajos de grado, tesis, trabajos de ascenso. Así mismo, obtuvo: Premio de estímulo a la investigación (PEILA), Premio a la Investigación y la Innovación (PEII), igualmente, fue muy meritoria su labor como árbitro de revistas científicas.

Hasta la fecha de su desaparición física, coordinó el proyecto destinado a determinar las causas del vaneamiento en el cultivo de arroz en Venezuela, junto con las Asociaciones dedicadas al estudio y producción de este rubro.

Se destacó por ser una profesional proactiva, dejó huellas en las instituciones donde laboró. Es recordada por su gran calidad humana, la cual demostraba siendo una persona conciliadora, entusiasta, de gran profesionalismo, respetuosa de los reglamentos y con disposición permanente a compartir sus conocimientos de manera desinteresada. Se caracterizó por ser muy amable; fue aficionada al canto, por lo cual se le conoció y reconoció a nivel nacional.

Dorian Rodríguez, María Elena Sanabria

Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Barquisimeto. Venezuela

En el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, Agronomía Tropical rinde un homenaje póstumo a profesionales del agro, que con su desempeño técnico contribuyeron al avance y fortalecimiento de la sanidad vegetal en Venezuela. Su desempeño profesional en vida, les dio la oportunidad de formar parte de la historia de la protección de plantas en nuestro país. Con su trabajo directo en el campo de la fitopatología o entomología, en universidades y/o centros de investigación, dejaron un legado que será recordado, por hacer honor a lema que identifica esta celebración de la FAO: *“Proteger las plantas, Proteger la vida”*.